

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ТРАВМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

Б.М.Исаков.

Андижанский государственный медицинский институт.

Резюме: Повреждения позвоночника являются тяжелым видом травмы, сопровождающийся в большинстве случаев инвалидностью больных. Цель исследования: Улучшение результатов хирургического лечения травм и заболеваний позвоночника с применением ТПФ систем. Проведен анализ результатов 154 больных с травмами грудного и поясничного отделов позвоночника. Механизм травмы: падение с высоты – 111 больных, автодорожная травма – 43 больных. Из общего количества обследованных больных 53 больным было проведено консервативное и 61 больным оперативное лечение. 1 Фиксация поврежденного сегмента позвоночника различными видами металлоконструкциями (ТПФ) – 42 больных. 2 Декомпрессивная ламинэктомия с ревизией позвоночного канала и спинного мозга на уровне повреждения – 37 больных. 3 Декомпрессивная ламинэктомия на уровне повреждения + ревизия эпи- и субдурального пространств спинного мозга и как завершающий этап операции фиксация металлоконструкциями – 12 больных. Результаты: Во время проведения оперативных вмешательств, при ревизии у 9 больных был обнаружен полный анатомический перерыв спинного мозга, в 27 случаях картина гематомииелии и ушиба спинного мозга на уровне повреждения. Выводы: 1 при наличии симптомов повреждения спинного мозга необходимо проведение ЛЭ, ревизии позвоночного канала и спинного мозга. 2 наиболее надежная фиксация достигается при использовании конструкции для ТПФ, что дает возможность ранней активизации больных.

Ключевые слова: травма, позвоночник, спинной мозг, ревизия, металлоконструкция, ТПФ системы.

Abstract: Spinal injuries are a severe type of trauma, accompanied in most cases by disability of patients. Objective of the study: Improving the results of surgical treatment of spinal injuries and diseases using TPF systems. The analysis of the results of 154 patients with injuries of the thoracic and lumbar spine was carried out. The mechanism of injury: fall from a height - 111 patients, road traffic accident - 43 patients. Of the total number of examined patients, 53 patients underwent conservative treatment and 61 patients underwent surgical treatment. 1 Fixation of the damaged segment of the spine with various types of metal structures (TPF) - 42 patients. 2 Decompressive laminectomy with revision of the spinal canal and spinal cord at the level of injury - 37 patients. 3 Decompressive laminectomy at the level of injury + revision of the epi- and subdural spaces of the spinal cord and, as a final stage of the operation, fixation with metal structures - 12 patients. Results: During surgical interventions, during revision, a complete anatomical rupture of the spinal cord was detected in 9 patients, in 27 cases, a picture of hematomyelia and spinal cord contusion at the level of injury. Conclusions: 1 in the presence of symptoms of spinal cord injury, it is necessary to perform LE, revision of the spinal canal and spinal cord. 2 the most reliable fixation is achieved when using a structure for TPF, which allows for early activation of patients.

Keywords: injury, spine, spinal cord, revision, metal structure, TPF systems.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Актуальность: до настоящего времени, по данным отечественных и зарубежных авторов, лечение больных с повреждениями позвоночника остается актуальной проблемой современной нейрохирургии. По статистическим данным, приведенным на всемирном конгрессе травматологов в США в 1992 г., на долю нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника приходилось 25 % от всей травмы позвоночника и спинного мозга. Из этого на долю повреждений T11-L1 позвонков приходилось 80%, на долю T7-T10 позвонков -10% и на долю L2-L5 позвонков -10% [1,7,45]. Летальность при травме T11-L1 позвонков составляет от 12 до 25%, а инвалидность наступает у 19-58 % пациентов [11,171]. Особенно это актуально при осложненных повреждениях позвоночника, где инвалидизация доходит до 100%. Приводя к глубокой инвалидности, травма нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника и спинного мозга отражается не только на жизни пациента, но и его семьи общества. Это связано с тем, что травма часто встречается в молодом работоспособном возрасте - средний возраст которых составляет 20-50 лет [1,10,29,76]

Важность этой задачи определяется постоянно увеличивающимся количеством больных с тяжелой травмой позвоночника. Принятие решения об оперативном вмешательстве на поврежденном позвоночнике без неврологического дефицита является сложной задачей и вызывает неоднозначные суждения.

Переход от консервативных к ранним хирургическим методам лечения тяжелых травм позвоночника привел к значительному снижению инвалидизации и уменьшению отрицательных последствий.

Цель исследования: Улучшение результатов хирургического лечения травм и заболеваний позвоночника с применением ТПФ систем.

Материалы и методы: в отделении нейрохирургии АФ РНЦЭМП с 2010 по 2020 год находились 154 больных с травмами различной степени тяжести грудного и поясничного отделов позвоночника. Возраст больных от 18 до 65 лет. Давность травмы позвоночника от 3-х часов до 5 суток. При распределении больных по полу: мужчин – 96 больных и женщин – 58. По механизму травмы: падение с высоты – 101 больных, автодорожная травма – 43 больных.

Таблица 1.

Распределение больных по виду травмы.

Механизм травмы	Мужчины		Женщины		Всего	
	абс.	в %	абс.	в %	abs.	в %
Катастрофа (падение с высоты)	75		36		111	72,0
ДТП (автотравма)	29		14		43	28,0
Всего:	104		50		154	100

Обследование больных проводилось согласно утвержденному протоколу (осмотр специалистов, рентгенография позвоночника в стандартных проекциях, компьютерная и магнитно-резонансная томография позвоночника).

Среди обследованных больных с осложненными травмами позвоночника были 88 больных и неосложненными повреждениями 66 больных. По уровню поврежденного позвоночника: Th11 – Th12 – 26, Th12 - 75, Th12 – L1 – 26, L1 – 17 больных. Как видно из приведенных данных

наибольшее количество больных было с повреждениями переходного отдела позвоночника – 111 больных. По количеству поврежденных позвонков: на уровне 1 позвонка – 87, на уровне 2-х позвонков – 62 больных. По степени компрессии тел позвонков I степень – 56, II степень – 79 больных, III степень – 16 больных и с IV степенью повреждения были – 3 больных.

Рис 1. а) МСКТ картина компрессионного перелома тела L1 позвонка с кифотической деформацией; б) 3D реконструкция поврежденного сегмента груднопоясничного отдела позвоночника

Из общего количества обследованных больных 63 больным было проведено консервативное и 91 больным оперативное лечение.

После проведенных обследований 91 больным были проведены следующие виды оперативных вмешательств:

- 1 Фиксация поврежденного сегмента позвоночника различными видами металлоконструкций (ТПФ) – 42 больных.
- 2 Декомпрессивная ламинэктомия с ревизией позвоночного канала и спинного мозга на уровне повреждения – 37 больных.
- 3 Декомпрессивная ламинэктомия на уровне повреждения + ревизия эпи- и субдурального пространств спинного мозга и как завершающий этап операции фиксация металлоконструкциями – 12 больных.

Из 91 больных у 12 были использованы металлоконструкции фирмы «Медбиотех» (Республика Беларусь) и в 79 случаях конструкции для ТПФ фирмы ChM (Республика Польша).

Рис.2 Стабилизация поврежденного сегмента позвоночника при помощи ТПФ.

Результаты: Во время проведения оперативных вмешательств, при ревизии у 9 больных был обнаружен полный анатомический перерыв спинного мозга, в 27 случаях картина гематомииелии и ушиба спинного мозга на уровне повреждения.

При повторных обследованиях больных через 3 и 6 месяцев было отмечено удовлетворительное функционирование фиксирующих металлоконструкций, через 1 год у 6 больных обнаружено разболтанность конструкций, в этих случаях проведены операции с повторным установлением конструкции и 2 случаях их удаление.

Выводы: Таким образом, на основании анализа результатов хирургического лечения больных с травмами позвоночника можно сделать вывод, что наиболее надежная фиксация достигается при использовании конструкции для ТПФ, что дает возможность ранней активизации больных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Акшулаков С.А., Усиков Ю.Н., Муханов Т.К., Керимбаев Т.Т. Анализ хирургического лечения больных с позвоночно-спинномозговой травмой // Материалы N-го съезда нейрохирургов РФ в Нижнем Новгороде.-СПб, 1998.-С.275-278.
2. Басков А.В., Шевелев И.Н., Яриков Д.Е. Новая международная классификация повреждений позвоночника // Вопр. Нейрохирургии. 1999 г.
3. Борщенко И.А., А.Г. Коршунов, Ф.С. Сатанова, А.В. Басков. Вторичное повреждение спинного мозга: апоптоз при экспериментальной травме // Нейрохирургия.-М,- 2002,- № 4,- С. 23-27.
4. Валеев Г.К., Сафин Ш.М. К вопросу о тактике лечения больных с позвоночно-спинномозговой травмой //1 съезд нейрохирургов РФ: Тезисы докладов. Екатеринбург, 1995. - 30.
5. Дулаев А.К., Орлов В.П. Эффективность использования различных методов оперативной стабилизации у пострадавших с острой спинальной травмой // Материалы II съезда нейрохирургов РФ в Нижнем Новгороде. М, 1998. С. 269.
6. Ермолов А.С., Крылов В.В., Гринь А.А., Иоффе Ю.С. Диагностика и тактика лечения пострадавших с травмой позвоночника и спинного мозга // Методические рекомендации. М.- 2003.- 27с.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

7. Жадёнов И.И. Хирургическое лечение больных с травматическими повреждениями грудных и поясничных позвонков // Проблемы хирургии позвоночника и спинного мозга: Тезисы Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск, 1996. - С.26-28.
8. Никитин Г.Д. и др. Костная и металлическая фиксация позвоночника при заболеваниях, травмах и их последствиях. — СПб.: Русская графика, 1998.
9. Мусалатов Х.А., Дзукаев Д.Н., Аганесов А.Г. Транспедикулярная фиксация при осложненной травме позвоночника // VI съезд травматологов-ортопедов России: тезисы докладов. Н.Новгород, 1997. - 744с.
10. Denis F. The three-column spine its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries // Spine 1983; 8: P. 817-831.
11. Cammisa F.P., Eismont F.J. et al. Dural laceration occurring with burst fractures and associated laminar fractures // J. Bone J. Surg. Am. -- 1989. - Vol. 71. — P. 1044.
12. Carl A.L. et al. Pedicle screw instrumentation for thoracolumbar burst fractures and fracture-dislocations. // Spine. — 1992. - Vol. 17. - P. 317-323.
13. Ebara S., Kamimura M. et al. A new system for the anterior restoration and fixation of thoracic spinal deformities using an endoscopic approach // Spine. - - 2000. - Vol. 25. -P. 876-883.
14. Parker J. W., Lane J.R. et al. Successful short-segment instrumentation and fusion for thoracolumbar spine fractures // Spine. - 2000. - Vol. 25, № 9. - P. 157-169.
15. Kaneda K., Taneichi H. et al. Anterior decompression and stabilization with the Kaneda device for thoracolumbar burst fractures associated with neurological deficits // J. Bone J. Surg. Am. - 1997. - Vol. 79. -- P. 69-89.
16. Liebeman I.H. et al. Transperitoneal laparoscopic exposure for interbody fusion // Spine. — 2000. - Vol 25. - P. 509-514.
17. McAfee P. C., Bohlman H.H. et al. Anterior decompression of traumatic thoracolumbar fractures with incomplete neurological deficit using retroperitoneal approach // J. Bone J. Surg. Am. - 1985. - Vol. 67. - P. 89.
18. Thalgot J.S., Kabinus M.B. et al. Four year experience with the AO thoracolumbar locking plate // Spinal Cord. -1997. - Vol. 3. - P. 286-291.

C M R T